

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2026

3

**Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi**

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Suleymanov R.X. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Musayev N.U. – t.f.d., prof.

Urakov D.J. – t.f.d., prof.

Xolikulov A.B. – t.f.d., prof.

Yermetov A.A. – t.f.d., prof.

Zuyev A.S. – t.f.d., prof.

Jesus Fuensanta. – t.f.d., prof

Muxamedova D.G. – psix.f.d., prof.

Karamyan M.X. – psix.f.d., prof.

Rasulov A.I. – psix.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d, prof.

Tilavov O'.G'. – f.f.d, prof.

Sobirova U.F. – sots.f.d., prof.

Xudaykulov H.J. – ped.fan.d., prof.

Shirinoва R.X. – fil.f.d., professor.

Miroslav Ballay – PhD, prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sadullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Abdurahmonova N.Z. – fil.f.d., prof.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., dots.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2026

Komolova Sh. Boylik tushunchasini ifodalovchi nemis va o‘zbek xalq maqollarining lingvosotsiomadaniy tahlili	299
Qayumova D., Ochilova M. Women’s fate and social constraints in mehrobdan chayon	302
Qodirova D. Ingliz tilida so‘roq gaplarning dialogik nutqdagi interaktiv roli	304
Mallayeva Z. O‘zbek va ingliz badiiy matnlarida pretsedent birliklarning semantik va diskursiv xususiyatlari.....	307
Mirzayev B. Fransuz va o‘zbek tillarida oy nomlarining lingvomadaniy xususiyatlari	309
Muminova N. O‘zbek tilining neyron tarmoqlari va sun’iy intellect tizimlarida: lingvistik muammolar va yechimlar	312
Nurmetova M. Adabiyotda ezgulik va yovuzlik konseptining badiiy ifoda usullari	315
Попова А. О тематической классификации юридической лексики в тексте первой Конституции независимого Узбекистана	318
Raximova G. Badiiy tarjimada sharq ayoli obrazi: fransuz va o‘zbek tarjimalarida madaniy transformatsiya	321
Rahmonov U. “Webster dictionary”da neologizmlar	323
Sabitov T. “Qironxon” dostonining poetik tuzilishi	326
Sayfulloyeva H. The linguistic nature of family law legal texts	329
To‘rayev A. Formation of english and uzbek musical lexical units under the influence of european and eastern culture	332
Turdiyeva R. O‘zbek, qoraqalpoq va ingliz tillarida zoonimlar ishtirokidagi maqollarning konseptual-semantik talqini	335
Uralov A. Alisher Navoiy ijodida grammatik morfemalarning diaxron taraqqiyoti	338
Usmonov S. Tilshunoslikda raqamlar	341
Ходжаев К. Алломорфные и изоморфные элементы в переводе романа Саида Ахмада «Уфю» на русский язык	344
Hikmatov H. Ma’dan Pong‘oziy she’riyatining zullisonaynlik xususiyatlari	347
Shodmonaliyeva Y. Turkiy tillar doirasida inkor shakllarining tadqiqi	350
Rajabov F. Talmeh san’ati va uning Nurulloh gench poetikasidagi o‘rni.....	351

Foziljon Ulash Zoda RAJABOV
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
foziljonrajabov5@gmail.com

UDK: 82.0(575.1)

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori, f.f.d. P.Kenjaye va taqrizi asosida

TALMEH SAN'ATI VA UNING NURULLOH GENCH POETIKASIDAGI O'RNI

Annotatsiya

Mazkur maqolada Sharq adabiyotining muhim badiiy san'atlaridan biri bo'lgan talmeh san'ati va uning zamonaviy turk she'riyatidagi yorqin namoyondalaridan biri Nurulloh Gench poetikasidagi o'rni ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Talmeh san'ati tarixiy, diniy, afsonaviy voqealarga ishora qilish orqali matnning ma'no qatlamini boyituvchi estetik vosita sifatida yoritiladi. Maqolada Nurulloh Gench she'rlarida qo'llanilgan talmehlar mazmuniga ko'ra guruhlar ajratilib, payg'ambarlar va avliyolar, tarixiy shaxslar, mashhur muhabbat qissalari hamda mifologik obrazlarga qilingan ishoralar misollar asosida tahlil qilinadi. Xususan, Ibrohim, Sulaymon alayhissalom qissalari, Neron obrazi, Layli va Majnun, Farhod va Shirin kabi timsollar orqali shoirning diniy-ma'naviy tafakkuri, tasavvufiy qarashlari va zamonaviy inson ruhiyati uyg'un holda ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Nurulloh Gench ijodida talmeh san'ati Sharq va G'arb madaniy xotirasini birlashtiruvchi muhim poetik vosita sifatida namoyon bo'lishi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: tasavvuf, talmeh, poetika, payg'ambar, ramz

ИСКУССТВО ТЕЛЬМЕХА И ЕГО РОЛЬ В ПОЭТИКЕ НУРУЛЛАХА ГЕНЧА

Аннотация

В данной статье проводится научно-теоретический анализ искусства тельмеха одного из важных художественных приемов восточной литературы и его роли в поэтике Нуруллаха Генча, одного из ярких представителей современной турецкой поэзии. Искусство тельмеха рассматривается как эстетическое средство, обогащающее смысловые слои текста посредством отсылок к историческим, религиозным и мифологическим событиям. В статье аллюзии, используемые в стихах Нуруллаха Генча, классифицируются по содержанию, и на основе примеров анализируются отсылки к пророкам и святым, историческим личностям, известным любовным сюжетам, а также мифологическим образам. В частности, через такие образы, как истории пророков Ибрахима и Сулеймана, образ Нерона, а также символические пары Лейли и Меджнун, Фархад и Ширин, раскрываются религиозно-духовное мышление поэта, его суфийские взгляды и психология современного человека. В результате исследования установлено, что в творчестве Нуруллаха Генча искусство тельмеха выступает как важное поэтическое средство, объединяющее культурную память Востока и Запада.

Ключевые слова: суфизм, тельмех, поэтика, пророк, символ

THE ART OF TALMEH AND ITS ROLE IN THE POETICS OF NURULLAH GENCH

Abstract

This article provides a theoretical and analytical examination of the art of talmeh one of the significant artistic devices in Eastern literature and its role in the poetics of Nurullah Gench, one of the prominent representatives of modern Turkish poetry. The art of talmeh is discussed as an aesthetic device that enriches the semantic layers of a text through references to historical, religious, and mythological events. In the article, the allusions used in Nurullah Gench's poems are classified according to their content, and references to prophets and saints, historical figures, famous love narratives, and mythological images are analyzed with examples. In particular, through figures such as the stories of Prophet Ibrahim and Prophet Sulayman, the image of Nero, and symbolic pairs like Layla and Majnun, Farhad and Shirin, the poet's religious and spiritual worldview, Sufi perspectives, and the psychology of the modern individual are revealed in harmony. As a result of the study, it is determined that the art of talmeh in Nurullah Gench's творчество functions as a significant poetic device that unites the cultural memory of both the East and the West.

Keywords: Sufism, talmeh, poetics, prophet, symbol

Kirish. Talmeh san'ati sharq she'riyatida qadimdan keng qo'llanilib kelayotgan badiiy san'at turlaridan biri hisoblanadi. Bu san'at o'z mohiyatiga ko'ra, ishora, eslatma va ramziy murojaat orqali ma'no ifoda etish vositasidir. "Talmeh ("nazar solmoq") she'r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilmoq san'atidir".[1:10] Talmeh orqali shoir yoki yozuvchi biror tarixiy, diniy, adabiy yoki afsonaviy voqeani to'g'ridan-to'g'ri nomini tilga olmasdan ishora orqali eslatadi. "Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati"da talmeh san'ati haqida shunday deyiladi: "Talmeh qo'llangan bayt mazmuni ishora qilinayotgan tarixiy voqea yoki badiiy asar mazmuni bilan boyiydi. Talmehdagi ishora tarixiy voqea yoki badiiy asar nomini keltirish, ular bilan bog'liq biror lafzni tilga olish

orqali ochiq yoki yashirin tarzda amalga oshirilishi mumkin".[2:307] Shu boisdan ham bu san'at o'quvchi yoki tinglovchining xotirasidagi ma'lumotlarga tayanadi. Sharq adabiyotida talmeh san'ati ijodkor tomonidan badiiy fikrni noziklik bilan ifodalash uchun qo'llanilgan. Uni Yunus Emro, Mavlono Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Fuzuliy kabi mutafakkirlarning ijodida tez-tez uchratamiz. Bu ijodkorlar talmeh orqali o'z davrining ma'naviy va ijtimoiy muhitini ifoda etganlar. Ularning asarlarida Qur'on, hadis, islom tarixidagi mashhur voqealar talmeh san'ati vositasida qayta jonlanadi.

Zamonaviy turk she'riyatida ham talmeh san'ati badiiy ifoda vositasi sifatida o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ayniqsa, Nurulloh Gench ijodida bu san'atning zamonaviy

poetik talqini alohida o'rin tutadi. Shoirning she'rlarida Qur'on va hadis manbalari, tarixiy voqealar, tasavvufiy timsollar va afsonaviy obrazlar talmeh vositasida badiiy ma'noga ega bo'ladi. Natijada, uning poetik olamida diniy-ma'naviy ruhiyat, zamonaviy inson iztirobi va ishora orqali anglatilgan mazmun bir butunni tashkil qiladi. Ushbu maqolada talmeh san'atining nazariy asoslari, uning Sharq adabiyoti an'alaridagi o'rni hamda Nurulloh Gench she'riyatidagi o'ziga xos talqini tahlil etiladi.

Asosiy qism. Talmeh san'ati ijodkorning mahoratini namoyish qiladi. Unda shoir asarida o'zidan oldingi ijodkorlar qahramon va shaxsiyatlarga ham ishora qiladi. Nurulloh Gench ijodida qo'llanilgan talmeh san'atini quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Payg'ambar va avliyolarga qilingan talmehlar
2. Tarixiy shaxslarga qilingan talmehlar
3. Ishq hikoyalari qilingan talmehlar

Talmeh san'atini ta'riflashda eng ko'p ta'kidlanadigan jihatlardan biri uning ishora qilinayotgan xusus hammaga ma'lum bo'lishidir. Agar talmeh qilingan xusus kitobxon tomonidan tushunilmasa, san'at o'z maqsadiga yetmaydi. So'zni bezash va ma'noni chuqurlashtirish maqsadida qo'llangan, ammo o'quvchi uchun tushunarsiz bo'lgan talmeh topishmoqqa aylanib, nuqsonli hisoblanadi. Talmehni ta'riflashda eng ko'p to'xtalib o'tiladigan masalalardan biri talmeh qilinayotgan xususning barcha uchun ma'lum bo'lishi hisoblanadi. Talmeh qilingan xusus kitobxon tomonidan tushunilmasa, san'at o'z maqsadiga erisha olmagan bo'ladi. So'zni bezashga va ma'noni chuqurlashtirishga harakat qilinayotganda, qarshi tomon tushunmagan talmeh topishmoqqa aylanib qoladi va nuqsonli hisoblanadi. Professor Ismoil Durmush bu haqda "Talmeh qilingan bir ifodada talmeh borligi va nimaga talmeh qilinayotgani o'quvchi tomonidan anglashilishi kerak. Aks holda so'zni kuchaytirish maqsadida qo'llangan talmeh, ifodaning tushunilishini qiyinlashtirib, uni topishmoqqa aylantirishi mumkin". [3:407-408] deydi.

Nurulloh Gench she'riyatida uchraydigan talmehlar orasida payg'ambarlar ismlarini keltirish yoki ular yashagan davrga ishora qilish ko'p uchraydi. Uning "Siyah gozlerine beni de gotur" ("Qora ko'zlarimga meni ham obket") nomli kitobidan o'rin olgan she'rlarida buning namunalarini keltirish mumkin. Xususan, Odam, Ibrohim, Muso, Sulaymon, Ismoil alayhissalomlarning nomlari talmeh san'ati vositasida keltirib o'tiladi.

*Erzurum garında gece yarısı
Hiçkırıklar boğazıma tıkanır
Nemrut ateşiyle sabaha kadar
İçimde binlerce İbrahim yanar[4:11]*

*Tarjimasi:
Erzurum vokzali yarim tunida
Hayqiriqlar bo'g'zimga tiqilar
Namrud otashi bilan tong otgunicha
Ichimda minglagan Ibrohim yanar*

"Seni Yaşamadan ölmeyeceğim" ("Sen bilan yashamay o'lmasman") nomli she'ridan olingan yuqoridagi parchada shoir Qur'oni Karimda keltirilgan zolim podshoh Namrud va Ibrohim (a.s) qissasiga ishora qilib o'tadi. Ibrohim (a.s) butlarni sindirib tashlagandan keyin ularga sig'inuvchilardan bir yoshi ulug'rog'i chiqib: "Agar haqiqatdan ham ilohlaringga yordam bermoqchi, ular uchun o'ch olishni istasangiz "Ibrohimni yoqib yuboringiz! Agar (biror narsa) qiluvchi bo'lsangiz (shu ish bilan) ilohlaringizga yordam qilingiz!" ("Anbiyo" surasi, 68-oyat) agar shunday qilmasalaring, ilohlaring yana xavf ostida qolishi va Ibrohim bir kun sizlarni yo'g'ingizda yana ularni sindirib tashlashi mumkin", dedi. Bu maslahat ularga ma'qul kelib, ular darhol katta bir maydonga juda ko'p o'tin to'plashdi. Ibrohim alayhissalomni olib kelib o'zlarining olovga uloqtiradigan maxsus uskunalari (manjaniq)ga bog'lab, go'yo bag'rimga

tushganni bir lahzada kuydirib, kul qilaman deya yonayotgan dahshatli olovga u zotni uloqtirdilar. Tushgan narsani soniyada kuydirib yuborayotgan olovga otilgan Ibrohim alayhissalom ularga: "Sizlar meni olovga tashlasangiz-da hech narsa qila olmaysizlar chunki Alloh O'zi menga kifoya qilguvchidir, U eng yaqin vakil, do'stdir (Xasbunalloxu va ni'mal vakiyl)", dedilar [5]. "Qisasi Rabg'uziy"da, Namrud Ibrohim (a.s.) payg'ambarni olov ichida yonishini tomosha qilish uchun minoraga chiqqanida boshqa bir manzaraga duch keladi, ya'ni "Ibrohim atrofida chechaklar ochilgan edi. Olov qizil, yashil, sariq chechaklarga aylangandi"[6:65]. Shoir bu qissaga ishora qilish orqali qalbida hosil bo'lgan alangani Namrud yoqqan gulxanga o'xshatadi. Lirik qahramon ichida bir tomondan nafsning alangalagan otashi ikkinchi tomondan, ilohiy rahmat bo'lmish yuksak iymon kurashi misolida Ibrohim alayhissalom nomlari zikr qilinadi. Bunda qahramonning "chinqiriqlar bo'g'ozimga tiqilar" deyish orqali ichki kurash davom etayotgani buni his qilgan holda o'zini chin taslimiyat bilan nafsini yengishiga ishongan qahramon holati tasvirlanadi.

Payg'ambarlardan yana bir Qur'onda nomi zikr qilingan Sulaymon alayhissalom nomlarini "Gozlerine yazilmamış bir destan" ("Ko'zlarimga yozilmagan doston") nomli she'rida shunday misralar bilan keltirib o'tadi:

*Bütün gamlı hüthütlər Belis'la döner sana
Gözlerinin dilini ancak Süleyman bilir
Yıldızlar vuslat için her gece iner sana
Rengini, gözlerinde kaybolan bilir [7:52]*

Tarjimasi:

*Barcha g'amnok huthutlar Belqis ila qaytar senga
Ko'zlarining tilin faqat Sulaymon bilir
Yulduzlar vuslat uchun har kecha tushar senga
Rangini, ko'zlarimga yo'qolganlar bilar*

Ushbu she'rdan olingan misralarda Qur'onda

keltirilgan yana boshqa bir Sulaymon alayhissalom va Bilqis qissasiga ishora qilinadi. Unda hudud Sulaymon alayhissalomga Saba malikasi Bilqis va uning adashgan xalqi haqida xabar beradi. Sulaymon alayhissalom esa uni haq dinga chaqiradilar va qissa so'ngida Bilqis va uning xalqi adashganini tan olib, Haq dinga qaytishadi. Avvalo Qur'oni Karim va hadislar, shuningdek Isroiliyotdan o'tgan va yuzlab yillar davomida xalq tafakkurida shakllanib kelgan rivoyatlar adabiyotning voz kechib bo'lmas manbasiga aylangan. Bilqis, hudud, chumoli, jin, ifrit, saltanat, boylik, haybat, qush tilini bilish, shamolga va jinlarga hukmronlik qilish, muhr, aso bularning ba'zilar hisoblanadi. Hazrat Sulaymon saltanat va dunyoviy kuchning ramzidir. [8:60] Bu o'rinda shoir bir nechta nozik nuqtalarga ishora qilib o'tgan. Xususan, Bilqisning iymonga qaytishi "...U (malika): "Ey Robbim, albatta, men o'zimga zulm qilib yurgan ekanman, Sulaymon ila olamlarning Robbi-Allohga musulmon bo'ldim!" dedi.[9] Ko'zlarining tilini faqat Sulaymon bilar deganda Sulaymon alayhissalomga berilgan karomatga ishora qilingan Naml surasining 16-oyatida "U: "Ey odamlar, bizga qush tili o'rgatildi va har bir narsadan berildi. Bu, albatta, ochiq-oydin fazldir"[10], dedi. Ma'lum bo'ladiki, oshiq foniy dunyodan yuz o'girgan va endi yor visolidan boshqa hech narsa uni xushnud etolmaydi. Unda ma'rifatulloh hosil bo'lgan shuning uchun ham "Rangini, ko'zlarimga yo'qolganlar bilar" deb o'zligidan kechgan oshiqning holini tasvirlaydi.

Shoirning "Son Şarkı" ("So'ngi qo'shiq") nomli she'rida Rim imperiyasi inqiroziga sabab bo'lgan hukmdorlaridan biri Neron nomi tilga olinib lirik qahramon unga o'xshagan emasligini ta'kidlaydi.

*Vermedin bir siyah fotoğrafını
Ya da bir hatıra parmaklarından
Beni bir kaygısız Neron mu sandın
Hangi düşmanımın sözüne kandın
Götür, senin olsun bütün ihtişam
Gece mahkumuna kalır mı akşam [11:16]*

Tarjimasi:

*Bermading oq qora rasmingni
Yoki bir xotira barmoqlaringdan
Meni g'amsiz Neron deb o'yladingmi?
Qaysi dushmaningning so'ziga aldanding
Obor, seniki bo'lsin barcha hashamat
Kecha mahkumiga qolarmi oqshom*

Rim imperatorlari orasida Neron o'zining zolimligi, aysh-ishratga berilib mamlakatning inqiroziga sababchi bo'lgani bilan tarixda nom qoldiradi. Lirik qahramon esa yoriga o'zini Neronga o'xshamasligi u kabi g'amsiz, dardsiz emasligiga urg'u qaratib o'tadi. Shoir she'rlarida nafaqat mumtoz adabiyotda qo'llanilgan talmehlardan foydalangan balki g'arb adabiyotida qo'llanilgan talmehlardan ham qo'llanadi bular orasida ushbu she'rda "Ey Mona Lisa'nin kiskandigi el" ("Ey Mona Lizaning rashq qilgan qo'li") misrasi besh marotaba turli o'rinlarda qo'llaniladi. Bu esa Leonardo Davinchining mashhur asaridagi nozik qo'l detaliga ishora qiladi. Ma'lumki, Monna Lisaning yuzidagi nim tabassumidan keyin uning qo'li eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan. Undagi noziklik va yashirin sirlilik kishilar e'tiborini jalb qilgan bo'lsa, shoir ham aynan shunga e'tibor qaratgan holda Mona Liza ham yor qo'lini rashq qilishini aytadi. Umuman olganda shoir ham sharq ham g'arb san'ati, mashhur shaxsiyatlari va voqealıklaridan xabardorligini ko'rish mumkin. Nurulloh Gench she'rlarida boshqa shoirlar ijodida bo'lgani kabi Layli va Majnun, Farxod va Shirin, Karim va Asli, Emrah va Selvi kabi muhabbat qissalariga ham ko'plab murojaat qiladi. Uning "Çiçekler üşümesin" ("Gullar sovqotmasin") nomli to'plamdan olingan "Hicran Rüzgarı" ("Hijron shamoli") she'rinda shunday satrlarni keltiradi:

*Hicran rüzgarıyım; ellerim kanlı
Yağmur oldum, şimşek gibi çakıldım
Ferhat dağı yaran bir delikanlı
Emrah'ı Selvi'ye müptela kıldım [12:28]
Tarjimasi:
Hijron shamoliman qo'llarim qonli
Yomg'ir bo'ldim, chaqmoq kabi chaqıldım
Farxod tog'ni parchalagan o'g'lon
Emrahni Selviga muftalo qıldım*

Baytada shoir yori uchun tog'larni parchalab o'tgan Farxod obrazini keltiradi. Emrah va Selvi qissasi ham turkiy xalqlarda mashhur bo'lib shoir Emrahning Selviga oshiq bo'lganini ifoda etadi. Keyingi satrlarda bolalik davrlariga ishora qilib, "Otam menga Qur'on o'qishni o'rgatgandi. Siyrati Nabaviy, Hz.Ali janglari, Battol g'ozi, Muhammadiylar¹, Go'ro'g'li dostonlari, Karam va Asli, Emrah va Selvi

hikoyalari, Oshiq Summani, Oshiq Shenlik hikoyalari esa qo'nol'g'ada o'qilardi. Shom namozidan keyin barcha qo'nol'g'ada yig'ilar, eshikdan kirilganda chapdan o'ngga qarab bolalar o'tirishardi. Bobom to'rdā o'tirardi... U xonada biz o'qish va ishlashning ahamiyatini, jamoa bo'lishning bir va barobar bo'lishning ma'nosini tushundik." [13:19]

*Aşiyanim tutmayı bilmedi elimden
Yaşamaya yol buldum ayrılıktan, ölümünden
Masallar, efsaneler anlamadı halimden
Oysa ben Mecnunlarla, Ferhatlarla büyüdüüm [14:84]
Tarjima:*

*Oshiyonim tutishni bilmadi qo'limdan
Yashashga yo'l topdim ayriliqdan, o'limdan
Masallar, afsonalar tushunmadi xolimdan*

*Holbuki, men Majnunlar bilan, Farxodlar bilan
ulg'aydim*

"Nagirem" ("Nigoram") she'rinda ham Majnun va Farhod dostonlarini o'qib ulg'aygan shoir shunga ishora qiladi. Masal va afsonalar tushunmadi holimdan deya shoir o'zining holini Majnun va Farxod bilan qiyoslaydi. Shoirlar ijodlarida ko'p o'rinlarda lirik qahramon tilidan o'z holini Majnun yoki Farxodga o'xshatadi. Buning sababi bu qahramonlar o'z ishqiy yo'lida ko'plab qiyinchiliklarni boshidan o'tkazadi. O'z menligidan kechgan holda o'zligini topadi. O'zlik bo'lsa dunyodan foniy bo'lib asl haqiqatga yetishishni ifoda etadi. Umuman olganda, Layli va Majnun, Farhod va Shirin, Emrah va Selvi kabi muhabbat timsollariga qilingan talmehlar Nurulloh Gench ijodidagi oshiqlik mavzusining tasavvufiy zaminini ochib beradi. Bu qahramonlar uning she'rlarida badiiy bezak sifatida emas balki, lirik qahramon ruhiy holatining timsoli sifatida gavdalanadi.

Xulosa. Talmeh san'ati sharq she'riyatining azaliy bezagi bo'lib, u ijodkorga kam so'z bilan ko'p ma'no anglatish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot davomida Nurulloh Gench she'riyatida bu san'atning qay tarzda qo'llanilganligiga to'xtalib o'tildi. Shoir payg'ambar qissalariga xususan, Ibrohim alayhissalomning olov bilan bo'lgan sinovi va Sulaymon alayhissalomning Bilqis bilan munosabatiga murojaat qilar ekan, shunchaki tarixiy voqeani eslatish bilan cheklanmaydi. Balki bu qissalar orqali lirik qahramon kechinmalarini ifoda etib, ruhiy holatni bugungi kun qahramoni bilan uyg'unlashtiradi. Neron obraziga ishora esa shoirning nafaqat Sharq, balki G'arb tarixiga ham nazar tashlay olishini, ikki madaniyat xotirasini bir she'r ichida erkin tutashira bilishini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, Nurulloh Gench ijodida talmeh san'ati shoirning dunyoqarashini va poetik mahoratini namoyon qiluvchi asosiy badiiy vositaga aylangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хожиахмедов А. Шеър санъатларини биласизми? – Тошкент: «Шарқ», 2001. – Б. 10.
2. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – Toshkent: Akademnashr, 2013. – B. 307.
3. Durmuş İ. Telmiş. – İslam Ansiklopedisi, C. 40. – İstanbul: TDV Yayınları, 2011. – S. 407–408.
4. Genç N. Siyah Gözlerine Beni de Götür. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2023. – S. 11.
5. <https://siyarat.uz/maqola/10771>
6. Яъни "Эй малик, учугу ўнгунда ўлтурурлар теграсинда йигирми шар тиким ёз чечаклари очилмиш, чашмалар оқа турур". Рабғузий Носириддин Бурхонуддин. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 65.
7. Genç N. Siyah Gözlerine Beni de Götür. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2023. – S. 52.
8. Akkaya H. Süleyman. – Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 38. – Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010. – S. 60–62.
9. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. – Тошкент: Hilol-Nashr. – Намл сураси, 44-оят.
10. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. – Тошкент: Hilol-Nashr. – Намл сураси, 16-оят.
11. Genç N. Siyah Gözlerine Beni de Götür. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2023. – S. 16.
12. Genç N. Çiçekler Üşümesin. – İstanbul: Timaş Yayınları. – S. 28.
13. Genç N. Omuzlarımda Dünya. – İstanbul: Timaş Yayınları, 2022. – S. 19.
14. Genç N. Dilek Tuttum Okunsun Ahım Arşa Dokunsun. – İstanbul: Timaş
15. Yayınları. – S. 84.